

PANORAMA DAS PERDAS E DESPERDÍCIO DE FRUTAS E HORTALIÇAS EM FEIRAS LIVRES DA REGIÃO OESTE DA BAHIA, BRASIL

Rafael Fernandes ALMEIDA^{1*}, Tatielly de Jesus COSTA², Tarine Matos de OLIVEIRA³, Josilene Rosa de SOBRAL³, Licymara Brianne Magalhães da SILVA³, Alexandra Mara Goulart Nunes MAMEDE⁴

¹Mestrado em Engenharia de Alimentos, UNICAMP, FEA;

²Mestrado em Engenharia de Alimentos, USP, FZEA;

³Graduação em Engenharia de Alimentos, IFBA, Departamento de Engenharia de Alimentos;

⁴Docente/pesquisador, IFBA, Departamento de Engenharia de Alimentos.

*E-mail para contato: r234206@dac.unicamp.br

RESUMO – *Há um crescente desperdício de alimentos no Brasil estando, entre outros fatores, relacionado às perdas de frutas e hortaliças em feiras livres. Além disso, o descarte de cascas, sementes e talos, por serem tratados como rejeitos pela população e indústrias alimentícias, intensifica estas perdas, dificultando a erradicação da insegurança alimentar no país. Diante disso, objetivou-se realizar um levantamento de informações sobre o comércio de hortifrútis na região do Oeste baiano, investigando as causas das perdas e o destino final dos resíduos nas feiras. Logo, foram realizadas entrevistas in loco, onde os feirantes responderam a um questionário. Pode-se constatar que o índice de perdas é alto, provocado por: diferentes estágios de maturação dos produtos ainda na entrega pelo fornecedor; excesso de frutas e hortaliças compradas; e falta de aplicação de condições adequadas de armazenamento. Quanto aos resíduos, a destinação é feita de diversas formas, como: lixo, alimentação animal e produção de adubo. O acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas às suas características é o primeiro passo para minimizar as perdas; posteriormente, o transporte e o manuseio no momento da comercialização são fundamentais para evitar perdas, garantir a boa qualidade e maximizar a renda.*

Palavras-chave: hortifrútis; destinação; Oeste baiano.

OVERVIEW OF FRUIT AND VEGETABLE LOSSES AND WASTE AT FREE FAIRS IN THE WEST REGION OF BAHIA, BRAZIL

ABSTRACT – *There is a growing waste of food in Brazil, among other factors, related to the loss of fruits and vegetables in open markets. In addition, the disposal of bark, seeds and stalks, since they are treated as waste by the population and food industries, intensifies these losses, making it difficult to eradicate food insecurity in the country. That said, the objective was to carry out a survey of information on the horticultural trade in the western region of Bahia, investigating the causes of losses and the final destination of waste at fairs. Interviews were carried out in loco, where the marketers answered a questionnaire. It can be seen that the loss rate is high, caused by: different stages of maturation of the products still in delivery by the supplier; excess of purchased fruits and vegetables; and lack of application of adequate storage conditions. As for residues, the destination is done in different ways: garbage, animal feed and*

fertilizer production. The packaging of products in packages that are adequate to their characteristics is the first step to minimize losses; subsequently, transport and handling at the time of sale are essential to avoid losses, ensure good quality and maximize income.

Keywords: horticultural; destination; West of Bahia.

1. INTRODUÇÃO

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com 40 milhões de toneladas (Abrafrutas, 2021). No entanto, descarta mais do que o requerido para neutralizar a insegurança alimentar no país. Estima-se que entre a colheita e a mesa do consumidor ocorram perdas de 10 % a 40 % das frutas e hortaliças produzidas (Chaves e Furtado, 2016; Gandra, 2017; Embrapa, 2018). Esse problema não é exclusivo do Brasil, mas de todo o planeta, na qual dados da FAO, obtidos através do site das Nações Unidas Brasil (2018), estimam que um terço de toda produção alimentar do mundo é desperdiçada diariamente, totalizando cerca de 1,3 bilhão de toneladas de comida descartada por ano.

Grande parte deste desperdício está relacionado com o descarte de frutas e hortaliças, no qual, estes produtos, predominantemente comercializados em feiras e redes varejistas, deterioram-se rapidamente, o que as impedem de serem estocadas por longos períodos. Além disso, a população e indústrias alimentícias não costumam fazer proveito de resíduos, como cascas, sementes e talos, o que contribui significativamente para o aumento do índice de desperdício (Chaves e Furtado, 2016; Gandra, 2017; Embrapa, 2018). Segundo o relatório da FAO (2015), a fase inicial da produção, manipulação pós-colheita e armazenagem de frutas e hortaliças são responsáveis por 54 % do desperdício, enquanto que as etapas de processamento, distribuição e consumo respondem por 46 %. Devido a isso, é imprescindível que haja práticas apropriadas de produção, técnicas adequadas de manuseio pós-colheita, bem como rapidez no seu processo de comercialização, desde a sua produção até o consumidor final.

Diante do exposto, este estudo teve como objetivo realizar um levantamento de informações sobre o comércio de frutas e hortaliças, incluindo as causas das perdas e o destino final de seus resíduos em Feiras Livres de municípios do Oeste da Bahia, Brasil, a fim de delinear o panorama atual do setor na região.

2. MATERIAL E MÉTODOS

O estudo foi realizado em três dos principais municípios do Oeste Baiano: Luís Eduardo Magalhães (Latitude: -12.0994, Longitude: -45.7983 12° 5' 58" S, 45° 47' 54" W), Riachão das Neves (Latitude: -11.749, Longitude: -44.9063 11° 44' 49" S, 44° 54' 23" W) e Barreiras (Latitude: -12.1482, Longitude: -44.9925 12° 8' 54" S, 44° 59' 33" W), em feiras livres dos municípios. Nestas feiras livres são ofertados produtos como grãos, verduras, frutas, legumes, produtos cárneos, entre outros.

No total, foram entrevistados 60 vendedores de frutas e hortaliças, sendo: 20 entrevistados de Barreiras, 20 de Riachão das Neves e 20 de Luís Eduardo Magalhães. A metodologia utilizada foi visitaço in loco. As entrevistas foram realizadas no ms de julho de 2021, no qual os vendedores responderam as seguintes questes: De qual(is) local(is) vem os produtos que voc comercializa? Na hora da compra, voc percebe se h diferentes graus de maturaço dos produtos no transporte por parte dos fornecedores? Com que frequncia voc compra os produtos que comercializa? Como voc armazena as frutas e hortaliças? Sabe informar como deve ser feito o armazenamento de frutas e hortaliças? Voc considera o seu ndice de perdas de frutas e hortaliças alto? Qual(is) fruta(s) e hortaliça(s) voc mais perde? O que faz com o

que não consegue vender? Sabe dar exemplos do que pode ser feito com cascas, sementes, talos, além de frutas e hortaliças que não consegue vender? O que você acha sobre a higienização da feira e de seu entorno, onde você comercializa seus produtos?

As respostas obtidas foram compiladas e discutidas com base em estudos disponíveis nas bases de dados da SciELO, Portal de Periódicos da CAPES e Google Scholar, além de sites tarimbados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os feirantes entrevistados relataram que os produtos comercializados por eles, na sua maioria, vêm da região rural de Barreiras, Riachão das Neves e Luís Eduardo Magalhães, mais especificamente do distrito de Santo Antônio e da Comunidade da Muriçoca, onde os próprios comerciantes produzem banana, alface, cebolinha, coentro, entre outros produtos. Algumas frutas e hortaliças vêm da Central de Abastecimento de Brasília (CEASA), região Sul da Bahia e do estado de Goiás.

A maioria relatou observar diferentes graus de maturação das frutas e hortaliças obtidas dos fornecedores, ainda em veículos. Observar o grau de maturação dos produtos é de extrema importância, visto que quando comprados já maduros ou entrando em estado de senescência, a chance de haver perdas antes das vendas é grande.

Foi feito o questionamento em relação à frequência de compra dos produtos, no qual a maior parte dos entrevistados disseram comprar uma vez por semana, normalmente um dia antes da venda; uma parcela diz que compra de acordo com o fluxo de venda, sendo geralmente de 15 em 15 dias; enquanto que a minoria afirma que compra duas vezes por semana.

O armazenamento dos produtos é realizado de diferentes formas pelos feirantes. Em caixas plásticas, de papelão, sacos de tecido, prateleiras de ferro e caixas de madeira em temperatura ambiente; caixas plásticas sob refrigeração, para alguns produtos como: maçã, cenoura, pimentão, beterraba e pimentinha; no chão sob condições ambientes, no caso da melancia; e no chão sob a luz do sol, no caso da cebola. Já nas feiras, os feirantes armazenam os produtos que não cabem nas bancas, embaixo das mesmas, sem nenhum tipo de refrigeração ou controle da temperatura, umidade e luminosidade. Uma pequena parte dos entrevistados afirma utilizar freezers para armazenamento das frutas e hortaliças ao final do expediente, de modo a serem expostos para venda no dia seguinte.

Quando questionados se sabiam como deve ser feito o armazenamento adequado das frutas e hortaliças, uma pequena parcela respondeu que não sabia, enquanto que a maioria respondeu que deve ser feita em caixas plásticas, sob refrigeração e com ventiladores. Para alguns feirantes, a conservação de alimentos em ambiente controlado (câmara fria) não é adequada, pois segundo eles, a temperatura “baixa” prejudica a aparência e a especificidade temporal dos produtos (vida de prateleira). Talvez, a resposta dos feirantes quanto à utilização de câmara fria se restrinja, apenas, às hortaliças folhosas, que queimam quando são acondicionadas em ambientes muito frios, de forma inadequada.

Farias *et al.* (2010) argumentam que as frutas e hortaliças requerem alguns cuidados especiais para sua comercialização. Alguns frutos, bem como as hortaliças podem ser comercializados a temperatura ambiente, no entanto, frutos de elevada perecibilidade necessitam de refrigeração para serem comercializados, condições estas que não atendidas na maioria desses estabelecimentos de vendas.

Frutas e hortaliças, de modo geral, têm estrutura celular frágil, elevada atividade de água e metabolismo acelerado, sendo assim, a aplicação de tecnologias de resfriamento é uma forma de atenuar a velocidade dessas alterações, prolongando a vida útil e o tempo de comercialização (Teruel, 2008). De acordo com o mesmo autor, o ambiente da feira livre com umidade relativa

do ar variando de 53 % a 63 % e temperaturas elevadas constituem os fatores preponderantes de perdas, além propiciar ambiente favorável ao desenvolvimento de microrganismos patogênicos.

O aumento da temperatura acelera o desenvolvimento e a reprodução de microrganismos, aumenta a velocidade de transpiração e causa um aumento exponencial da respiração. Em consequência, os alimentos murcham e deterioram-se muito mais rapidamente. Hortifrúts que são comercializados em bancadas de madeira ou expostos em lonas sobre o chão, possuem o desenvolvimento e a reprodução acelerada de microrganismos, aumentando a velocidade de transpiração e causando um aumento exponencial da respiração, em consequência, esses alimentos murcham e deterioram-se com mais rapidez. De fato, dentre os fatores que provocam perdas de produtos agrícolas frescos destacam-se: as condições ambientais como as altas temperaturas e elevadas taxas de umidade do ar, que contribuem para o desenvolvimento de fungos e bactérias; embalagens inadequadas; manejo; manuseio; acondicionamento incorreto durante o fluxo de comercialização; e distância dos fornecedores (Chaves e Furtado, 2016).

Logo, nota-se que apesar de parte dos feirantes possuírem noções básicas de como deve ser realizado o armazenamento correto de frutas e hortaliças, estes não seguem os procedimentos adequados de acondicionamento. A maioria dos feirantes ressaltou que não há tempo e espaço suficiente para realizar o armazenamento correto devido ao fluxo de entrada e saída dos produtos. Além do tempo, o fato da refrigeração ser um método muito oneroso, acaba sendo um empecilho para que essas frutas e hortaliças sejam armazenadas de forma correta.

Se tratando do índice de perdas, este varia, pois está diretamente relacionado com as condições ambientais, época do ano e saída dos produtos. Cerca de metade dos feirantes afirmou que tem um índice de perdas alto, já diz estar com um índice de perdas variando entre médio e baixo, relatando que compram somente o suficiente para venda do dia. Esses dados também podem ser explicados devida à condição de armazenamento dos produtos, pois boa parte dos feirantes que dizem ter poucas perdas, foram os que relataram possuir algum tipo de refrigerador para armazenamento de seus produtos.

A maioria dos feirantes admite saber que as condições de armazenamento influenciam no índice de perdas. Essas perdas aumentam principalmente nos meses de agosto e setembro, que são os meses com maior média de temperatura anual. Os feirantes afirmam que as frutas e hortaliças com maiores índices de perdas são: tomate, cebola, pimentão, banana, alface, mamão, tangerina, cenoura e cheiro-verde. No entanto, Soares (2012) e Fortes *et al.* (2015), em seus respectivos trabalhos, afirmam que dentre as frutas mais desperdiçadas, destacam-se o abacate, abacaxi, laranja, banana, mamão, manga, morango, melancia, limão e tomate. Esse desperdício ocorre não somente devido ao armazenamento, mas devido aos próprios consumidores, que ao apertar, inserir a unha e mover de um local para outro danificam o produto, acelerando sua perda.

Para prolongar o tempo de conservação e reduzir as perdas pós-colheita, é importante que se conheçam e se utilizem práticas adequadas de manuseio durante as fases de colheita, armazenamento, comercialização e consumo (Rinaldi, 2020).

Os feirantes comentaram que as mercadorias não vendidas são direcionadas para doação em casas de apoio; alimentação animal, incluindo locais de criação de porcos e galinhas; adubo e lixo. E alguns armazenam sob refrigeração, para uma posterior tentativa de venda. É importante citar que parte dos resíduos destinados a alimentação animal, na verdade são colocados em caixas ao chão nas próprias feiras. Tal medida pode afastar os consumidores, já que a exposição desses resíduos e a atração de animais não são agradáveis aos olhos das pessoas, que associam esse cenário com ambiente sujo e contaminado. Os próprios feirantes relatam que esses resíduos chegam a ficar quatro dias expostos na feira, nessas caixas ou até mesmo no chão.

A maioria dos feirantes está ciente sobre quais alternativas pode utilizar para o aproveitamento de cascas, sementes, talos, além de frutas e hortaliças que não conseguiram vender na forma in natura. Como dito por eles: usando na produção de doce, suco, ketchup (no caso do tomate) e adubo orgânico. No entanto, os feirantes não elaboram esses produtos, à exceção de alguns poucos que fazem adubo. Atualmente, a polpa é o componente da fruta mais utilizado no processamento de alimentos, enquanto que os demais componentes são considerados rejeitos, sendo pouco utilizados, e na maioria das vezes, de modo artesanal (Martin *et al.*, 2012). A casca do maracujá, por exemplo, pode ser utilizada artesanalmente para fabricação de farinha, enquanto que as cascas, talos, coroas e miolo do abacaxi podem ser adicionadas no preparo de bolos através da extração de seus sucos, de modo a suplementar o teor de fibras presente no alimento (Martin *et al.*, 2012). Cascas, sementes, folhas e talos dos alimentos poderiam ser melhores aproveitados, e não jogados no lixo como a maioria das pessoas costuma fazer.

Conforme dados do relatório anual da FAO (2015), a produção de alimentos no mundo, em relação ao período de 2005 a 2007, precisa aumentar 60 % até 2050 para suprir a crescente demanda, resultante do crescimento da população no hemisfério sul, aumento do consumo nos países em desenvolvimento e mudanças nos padrões de consumo; enquanto que o desperdício de alimentos precisa ser reduzido pela metade em escala mundial até 2030 (FAO, 2015). Uma maneira de atingir estes objetivos é realizar o aproveitamento integral de frutas, não só fazendo proveito da polpa, mas de outros componentes que iriam comumente para o lixo, como é o caso das cascas.

Outro item importante analisado foi sobre a higienização das feiras e de seus entornos, que segundo os feirantes, melhorou bastante, mas ainda há esgoto à céu aberto, o que amplifica o risco de contaminação dos produtos comercializados nesses locais. Todavia, para mais da metade dos feirantes questionados, a higienização é boa ou ótima; enquanto que a outra parcela considera ruim ou péssima.

A viabilidade das feiras livres como canal de comercialização de produtos da Agricultura Familiar é muito importante, considerando o seu potencial de inserção nas pautas de programas de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, tanto no âmbito municipal quanto, estadual e nacional.

4. CONCLUSÃO

Os feirantes cooperaram com o levantamento das informações, na qual pode-se inferir que o índice de perdas nas feiras é grande, sendo provocado por fatores como: diferentes estágios de maturação dos produtos ainda na entrega pelo fornecedor, excesso de frutas e hortaliças compradas e falta de aplicação de condições adequadas de armazenamento das mesmas. Lixo, alimentação animal e produção de adubo estão entre os destinos dados pelos feirantes aos resíduos gerados. Ressalta-se que o perfeito acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas às suas características é o primeiro passo para minimizar perdas desses produtos; posteriormente, o transporte e o manuseio na hora da comercialização são aspectos básicos e fundamentais para evitar perdas, garantir a boa qualidade e consequentemente maximizar renda.

A redução das perdas na cadeia produtiva, desde o campo até a residência do consumidor, pode melhorar a renda dos produtores, diminuir os custos para os intermediários e consumidores, além de propiciar a manutenção da qualidade do produto. Mas apesar da grande importância mundial, pesquisas sobre perdas de produção de frutas e hortaliças são escassas; pois, além da complexidade do tema há dificuldade na padronização de metodologias para o

estudo. No mais, para os próximos estudos, é desejável quantificar as perdas que ocorrem por parte dos feirantes que atuam nestas feiras da região Oeste da Bahia, Brasil.

5. REFERÊNCIAS

ABRAFRUTAS. Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, diz Abrafrutas. 2021. Disponível em: <<https://abrafrutas.org/2019/03/brasil-e-o-terceiro-maior-produtor-de-frutas-do-mundo-diz-abrafrutas/>>. Acesso em: 22 ago. 2021.

CHAVES A. A. C., FURTADO S. C. Avaliação das perdas de alimentos em feira livre de Manaus. IN: II CONGRESSO AMAZÔNICO DE MEIO AMBIENTE E ENERGIAS RENOVÁVEIS. Anais... Manaus, 2016. Disponível em: <<https://www.even3.com.br/anais/camaer2016/31520-avaliacao-das-perdas-de-alimentos-em-feira-livre-de-manaus/>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

CLIMATE-DATE.ORG. Clima Luís Eduardo Magalhães. 2019. Disponível em: <<https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/bahia/luis-eduardo-magalhaes-880124/>>. Acesso em: 29 jul. 2021.

EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Ciência que transforma, resultados e impactos positivos da pesquisa agropecuária na economia, no meio ambiente e na mesa do brasileiro. 2018. Disponível em: <<https://www.embrapa.br/grandes-contribuicoes-para-a-agricultura-brasileira/frutas-e-hortalias>>. Acesso em: 28 jul. 2021.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. The State of Food Insecurity in the World. Meeting the 2015 international hunger targets: taking stock of uneven progress. Roma. 2015. Disponível em: <<http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf>>. Acesso em: 13 ago. 2021.

FARIAS K. C., MARTINS F. F. F., MARTINS F. F. F., MOREIRA I. C. M., JALES K. A., ALENCAR T. C. S. B. D., SILVA M. M. G. Avaliação das condições higiênico-sanitárias de alimentos comercializados no mercado municipal e na feira livre do município de Hidrolândia-CE. IN: CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO – CONNEPI. Anais... Maceió, 2010. Disponível em: <<http://connepi.ifal.edu.br/ocs/anais/conteudo/anais/files/conferences/1/schedConfs/1/papers/1238/public/1238-5507-1-PB.pdf>>. Acesso em: 30 jul. 2021.

FORTES F. C. A., SILVA H. P., SANTOS R. C., CUNHA FILHO P. P., OLIVEIRA R. T. Pensando no futuro: alimentos desperdiçados na feira do produtor rural em Boa Vista/RR. IN: VI CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL. Anais... Porto Alegre, 2015. Disponível em: <<http://www.ibeas.org.br/congresso/Trabalhos2015/XI-013.pdf>>. Acesso em: 11 ago. 2021.

GANDRA A. Brasil tem boas práticas contra desperdício de alimento, mas perdas chegam a 40%. 2017. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-10/brasil-tem-boas-praticas-contradesperdicio-de-alimento-mas-perdas-chegam>>. Acesso em: 30 de jul. de 2021.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Luís Eduardo Magalhães. 2018. Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/luis-eduardo-magalhaes/panorama>>. Acesso em: 29 jul. 2021.

JANEIRO D. I., QUEIROZ M. S. R., RAMOS A. T., SABAA-SRUR A. U. O., CUNHA M. A. L., DINIZ M. F. F. M. Efeito da farinha da casca do maracujá-amarelo (*Passiflora edulis* f. *flavicarpa* Deg.) nos níveis glicêmicos e lipídicos de pacientes diabéticos tipo 2. *Rev. bras. farmacogn.*, João Pessoa, v. 18, 2008. Disponível em: <<https://www.scielo.br/pdf/rbfar/v18s0/a16v18s0.pdf>>. Acesso em: 15 ago. 2021.

MARTIN J. G. P., MATTA JÚNIOR M. D., ALMEIDA M. A., SANTOS T., SPOTO M. H. F. Avaliação sensorial de bolo com resíduo de casca de abacaxi para suplementação do teor de fibras. *RBTA*, Campina Grande, v. 14, n. 3, p. 281-287, 2012. Disponível em: <<http://www.deag.ufcg.edu.br/rbpa/rev143/Art14311.pdf>>. Acesso em: 17 ago. 2021.

NAÇÕES UNIDAS BRASIL. FAO desenvolve metodologia para mensurar desperdício de alimentos no mundo. 2018. Disponível em: <<https://nacoesunidas.org/fao-desenvolve-metodologia-para-mensurar-desperdicio-de-alimentos-no-mundo/>>. Acesso em: 27 jul. 2021.

RINALDI M. M. Perdas pós-colheita devem ser consideradas. *Rev. Cultivar*, 2020. Disponível em: <https://www.grupocultivar.com.br/ativemanager/uploads/arquivos/artigos/27-05_mq_armaz_-_perdas_pos-colheita_devem_ser_consideradas.pdf>. Acesso em: 12 ago. 2021.

SOARES A. G. Desperdício de Alimentos no Brasil – um desafio político e social a ser vencido. *Embrapa*, p. 1-5, 2012. Disponível em: <<http://www.ctaa.embrapa.br/upload/publicacao/art-182.pdf>>. Acesso em: 27 jul. 2021.

TERUEL B. J. M. Tecnologias de resfriamento de frutas e hortaliças. *RBA*, Pelotas, v. 14, n. 2, p. 199-220, 2008. Disponível em: <<https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/CAST/article/view/1904/1737>>. Acesso em: 17 ago. 2021.